

ALOPECIA PÓS- COVID-19: EFEITOS CAUSAIS E TRATAMENTOS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 01/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7271659

Alexandro Gomes Gonçalves¹

RESUMO

O COVID-19 causa vários distúrbios e danos no organismo entre elas a alopecia, no entanto a consequência do eflúvio telógeno agudo devido ao alto nível de citocinas pós-inflamatórias gerada na fase aguda da infecção geram uma acentuada queda de cabelo, porém ligando os fatores causais ao tratamento correlaciona também ao uso de medicamentos ao combate a infecção, o pós-stress emocional como possíveis motivos.

Um conjunto de um plano complementar com estratégias para atenuar o efeito da queda do cabelo, assim buscando melhorar o aspecto psicossocial do indivíduo afetado, sabendo que dos 25% dos pacientes afetados pela alopecia, são as mulheres que apresentaram a queda mais intensa.

Dentro do plano uma proposta de um dermocosméticos com ativos eficazes ao seu fortalecimento e ao combate a queda capilar visa medidas para uma melhora da autoestima e bem estar do paciente.

Palavras chaves: Alopecia; COVID-19; Perda de cabelo.

ABSTRACT

COVID-19 causes various disorders and damage to the body, including alopecia, however the consequence of telogen effluvium due to the high level of post-inflammatory cytokines generated in the acute phase of infection generate a sharp hair loss, but linking the causal factors to treatment also correlates to the use of drugs to combat infection, the post emotional stress as possible reasons.

A set of a complementary plan with strategies to mitigate the effect of hair loss, thus seeking to improve the psychosocial aspect of the affected individual, knowing that of the 25% of patients affected by alopecia, it is women who have the most intense hair loss.

Within the plan a proposal for a dermocosmetic with effective assets to its strengthening and combat hair loss aims measures for an improvement in self-esteem and well-being of the patient.

Keywords: Alopecia; COVID-19; Hair loss.

Objetivo Geral

Revisão de artigos científicos sobre alopecia e associar seus sintomas com relação da perda acentuada do cabelo pelo COVID-19, buscando atenuar seus sintomas com medidas complementares como tratamento de aplicação dermocosmético, para melhorar o bem estar social e psíquico do paciente afetado.

Objetivos Específicos

- Analisar as sequelas pós- COVID-19 que acometem a queda do cabelo no paciente;
- Identificar clinicamente o tipo de alopecia e o eflúvio telógeno no paciente;

- Descrever os tratamentos complementares com bases científicas para diminuir os efeitos do eflúvio telógeno no indivíduo afetado;
- Comprovar a eficácia no uso do dermocosmético para tratamento contra alopecia pós-COVID-19;
- Promover o bem estar do paciente.

Metodologia

Revisar métodos a partir de informações utilizados em artigos científicos publicados eletronicamente pelo mundo no período entre 2020 à 2022, entendendo as consequências dos tratamentos com medicamentos, stress emocional e suas sequelas pós COVID-19, entre elas a alopecia e o eflúvio telógeno, entretanto buscar amenizar seus efeitos com plano complementar para obtenção de resultados para melhoria da queda capilar e procurando elevar autoestima com seu estado emocional e psicossocial do paciente afetado.

Justificativa

As compreensões pelas quais a queda de cabelo pós-COVID-19 é um problema tão comum ainda não estão plenamente esclarecidas, a infecção viral pode ter servido como um estímulo para a manifestação de outras condições, a importância do meu trabalho para sociedade é buscar opções de tratamentos que podem ajudar nessa fase aguda da perda capilar desencadeada pela infecção pelo SARS-CoV-2.

INTRODUÇÃO

Com o surgimento do novo coronavírus em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, província de Hubei na China, rapidamente o mundo foi assolado por uma pandemia. Uma doença altamente contagiosa que acometia gravemente o sistema respiratório humano, considerado uma doença de proliferação rápida e sem tratamento com medicamentos eficazes e específicos na sua intervenção (LANA, 2020).

O COVID-19 é uma doença sistêmica que afeta diversos órgãos, podendo apresentar sintomas com nível leve, moderado e extremamente grave, resultando em um tratamento complicado, levando a morte do paciente e também deixando sequelas causais tais como: neurológicas, psicológicas, vasculares, gastrointestinais e dermatológicas (AGUIAR, 2021).

Uma das sequelas que estão sendo estudadas em pessoas recuperadas após a infecção pelo SARS-CoV-2 é a condição de alopecia que é a perda de cabelos parcial ou total, está comumente ligado a fatores internos e externos, porém pode ser um alerta de doença sistêmica.

O ciclo do crescimento capilar consiste em fases anágeno (fase de crescimento longo), catágeno (fase de transição breve), telógeno (fase de repouso curto), a cada final da fase estacionária, o cabelo entra na fase exógena, onde o fio solta do couro cabeludo. O ciclo do crescimento capilar compreende por distúrbios pelo eflúvio anágeno que é um bloqueio da fase do crescimento e motiva a perda anormal do cabelo e eflúvio telógeno é uma condição do aumento da perda diária dos fios de cabelos (ALMEIDA, 2022).

Segundo Popescu e colaboradores, cerca de 25% dos pacientes diagnosticados com COVID-19 padecem de eflúvio telógeno clássico agudo entre dois e três meses logo após a contaminação pelo COVID-19, em especial pessoas afetadas na forma mais grave da doença, contudo em pacientes do sexo feminino há um alto índice de perda capilar do que os pacientes do sexo masculino. Este início precoce da fase telógeno está relacionado com as consequências diretas no elevado nível de citocinas pró-inflamatórias nas células do folículo piloso, devido a casos graves de contaminação por SARS-CoV-2. São habitualmente definidos pela maior elevação dos níveis de citocinas pró-inflamatórias tais como: interleucina-1, interleucina-6, fatores de necrose tumoral alfa e respostas antivirais reduzidas do paciente infectado. Nas situações pró-inflamatórias causadas pelo COVID-19 pode ocasionar a formação de micro trombos nos folículos capilares podendo levar uma obstrução capilar no fornecimento sanguíneo do folículo (POPESCU, 2022).

O uso de fármacos para terapia ao combate a infecção causado pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, como anticoagulantes e uso das drogas farmacológicas como azitromicina e hidroxicloroquina, possivelmente pode intensificar a queda capilar (STARACE, 2021).

Popescu elaborou um plano de cuidados para o uso de terapias para minimizar a alopecia e proporcionar o bem-estar do paciente afetado promovendo assim a volta do crescimento capilar com estratégias de intervenções gerais como: reeducação alimentar de nutrição padrão, suplementos vitamínicos e sais minerais e tratamento com suporte psicológico pós-stress e uso de tratamentos para estimulação no couro cabeludo com o uso de medicamento tópico, mesoterapia dedicada à diminuição da queda do cabelo.

Nutrição alimentar

Uma nutrição balanceada pode amenizar os efeitos da queda capilar pós COVID-19, no entanto a deficiência nutricional pode abalar a estrutura capilar quanto ao seu crescimento. Tal consequência sobre o crescimento do cabelo inclui eflúvio telógeno agudo, onde esta condição reversível em que o cabelo cai depois de uma experiência estressante. Compreende-se que uma nutrição balanceada com micronutrientes que podem ajudar a elevar o sistema imunológico. Estes micronutrientes são as vitaminas (A, Complexo B, D, E), Sais minerais (Ferro, Zinco, Selênio), ácidos graxos e aminoácidos e proteínas (POPESCU, 2022).

Suplementos vitamínicos

A suplementação vitamínica de micronutrientes é uma interpelação viável para abrandar a gravidade da perda de cabelo pós-COVID-19 e apoiar o seu crescimento e deve ser aplicada a indivíduos nos quais são detectadas deficiências (POPESCU, 2022).

O emprego dos suplementos vitamínico e mineral nas doenças relacionadas perda do cabelo são utilizadas amplamente com inúmeras referências na literatura. Em especial os micronutrientes de origem dos tipos mineral, vitamínico e aminoácidos. Porém o fio do cabelo em sua composição tem 98%

de proteínas, entende-se que uma dieta rica em proteínas seja fundamental para sua força e crescimento (SCHALKA, 2018).

Suporte psicológico

A condição psicossocial dos pacientes que se convalesceram do COVID-19 foi seriamente afetada. A epidemia de COVID-19 afetou a vida social das pessoas, bem como em alguns indivíduos são mais vulneráveis à depressão e ansiedade, das quais pode ocorrer eflúvio telógeno (SHARQUIE, 2021).

O sofrimento emocional pode ser o início da consequência para queda de cabelo, deste modo, manifestar interesse e suporte à ansiedade e estresse psicológico do paciente é um componente importante do manejo do indivíduo. Além disso, é necessário tranquilizar o paciente, pois este distúrbio é reversível. A queda de cabelo é usualmente autolimitada e aguarda-se uma melhora espontânea logo após 6 a 12 meses desde o início da condição emocional até uma melhora perceptível (POPESCU, 2022).

Medicamentos de uso tópico

O uso do minoxidil tem a capacidade de ativar a prostaglandina sintase-1, uma enzima que promove o crescimento do cabelo. Portanto, ele tem capacidade de estimular a transição dos folículos capilares da fase telógena (fase de queda) do ciclo capilar para a fase anágena (fase de crescimento) e prorrogar ainda mais essa fase. No entanto, o tratamento com minoxidil tópico pode ser proficiente para promover o crescimento e manutenção do cabelo (POPESCU, 2022).

Mesoterapia

Esta técnica compreende em múltiplas micro injeções intradérmicas de baixas doses de substâncias ativas, como multivitaminas, minerais, extratos vegetais, medicamentos convencionais e outros ingredientes bioativos aplicados de modo direto na camada dérmica da pele.

A injeção direta de substâncias na derme é um modelo seguro de melhorar a nutrição dos folículos pilosos localizados neste nível dérmico, superando assim a barreira epidérmica que está reduzindo extensamente a inserção de medicamentos administrados superficialmente. Além do mais, a lesão induzida por múltiplas injeções estimula a ativação das papilas dérmicas e a produção local de citocinas e fatores de crescimento capilar nos locais afetados, consequentemente favorecendo o crescimento do cabelo anágeno (POPESCU, 2022).

Propostas e sugestão de dermocosméticos para queda capilar

A proposta de empregar um tratamento com base terapêutica no uso de dermocosmético capilar, a fim de amenizar a alopecia e seu eflúvio telógeno.

Escolher ativos cosméticos que irão conduzir de modo que coopera para melhor resultado coerente efetivo e estável.

A contribuição do dermocosmético capilar como uma ajuda complementar para auxiliar no tratamento contra a alopecia, porém é associar ativos com diferentes aplicações com ação diferentes, a fim de promover:

- A microcirculação nos bulbos do cabelo;
- Ação anti-inflamatória no couro cabeludo;
- Crescimento capilar;
- O engrossamento das fibras capilares;
- Diminuir o eflúvio telógeno.

Figura 1– Interação terapêutica no uso de dermocosméticos

Fonte: Próprio autor

O impacto psicológico pode ser reduzido pelo uso destes produtos que melhoram a aparência do cabelo. Esses agentes atuam para minimizar a queda do cabelo, melhorando o volume e seu fortalecimento. Além de promover o seu crescimento. O emprego de substâncias de ativos cosméticos para benefício estrutural do folículo e haste capilar como: pró- vitamínico, extratos, substancia ativa e óleos essenciais.

Pró-vitamina B5(D-pantenol)

O D-pantenol tem sido usado há longo prazo em produtos para tratamento capilar com o objetivo de combater a queda de cabelo. Shin e colaboradores fizeram um estudo, onde foram investigados os efeitos do D-pantenol nas células do folículo piloso humano, incluindo as células da papila dérmica e as células da bainha radicular externa. Informações obtidas propõe que a atividade estimulante do crescimento capilar do D-pantenol foi exercida aumentando a viabilidade celular, suprimindo os marcadores apoptóticos e alongando a fase anágena nos folículos capilares (SHIN, 2021).

Cafeína

A cafeína é um alcalóide onde seu mecanismo de ação reduz a microinflamação e estimula a proliferação celular. Compreendeu-se que um produto sem enxágue com cafeína associada com niacinamida e outro polímero específico, depositou com sucesso a cafeína mostrada por rádio nas fibras capilares. Estudos sobre cafeína relatados oferecem evidências razoáveis, quando dosada adequadamente, poderia resultar na melhora da queda capilar em alguns indivíduos (DANIELS, 2019).

Canela

O extrato de canela (*Cinnamomum osmophloeum Kanehira*) pode promover o processo de estimulação de vasos (angiogênese), e também controlar o crescimento do cabelo e o tamanho do folículo capilar (WEN, 2018).

Baicalina

A baicalina (*Scutellaria baicalensis*) é um fitoterápico derivado da medicina tradicional chinesa, usado contra a queda do cabelo, devido a sua não toxicidade e facilidade de aplicação tópica, a baicalina representa um tratamento promissor para alopecia e para tratamento de outras formas de queda capilar (XING, 2018).

Alecrim

O alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.) é uma erva aromática com propriedades antioxidantes, com ações antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias. O alecrim também melhora a perfusão micro capilar. A loção tópica de óleo de alecrim aplicada diariamente não foi inferior à minoxidil tópico a 2%. Aplicação tópica da loção oleosa demonstrou um aumento significativo na contagem de cabelos após seis meses de tratamento (HOSKING, 2018).

Ginseng

O ginseng (*P. ginseng*) expõe uma capacidade terapêutica para promover o crescimento e a prevenção da queda capilar, inibindo a apoptose das células da papila do folículo dérmico (CHOI, 2018).

DISCUSSÃO

A alopecia desencadeada pela infecção do COVID-19 é um fato relatado por pacientes durante a pandemia, suas causas podem ser relacionadas a vários fatores como a gravidade da doença, aumento de citocinas inflamatórias e medicamentos administrados durante o tratamento.

Diante de sequelas causadas pela doença, há o stress emocional que é um fator que agrava o ciclo capilar levando ao eflúvio telógeno agudo fazem que alopecia se acentue. A infecção ocasiona uma forte reação autoimune, que ataca diretamente os folículos e cria um sistema inflamatório na imunidade.

Como não tem um protocolo de tratamento da alopecia pelas causas da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, é importante ressaltar que medidas complementares para tratamento ajudam a atenuar seus efeitos.

CONCLUSÃO

Através de pesquisas relacionadas à alopecia sobre as consequências específicas pelos quais SARS-CoV-2 influencia a queda de cabelo é uma incógnita. Provavelmente a liberação de citocinas no decorrer da infecção pelo vírus, e outros fatores como stress e uso de medicamentos podem ser a origem no desenvolvimento do eflúvio telógeno.

O emprego de uma terapia complementar e o uso de dermocosméticos com propriedades específicas para tratamento capilar pode ser uma forma viável de amenizar as consequências da queda do cabelo.

O objetivo é restabelecer e assegurar o equilíbrio da estrutura do cabelo e sua estética em geral, dessa forma, promover a autoestima do paciente afetado.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, B. F. Sequelas da Covid-19: uma reflexão sobre os impactos na saúde do trabalhador. **Research, Society and Development**, 2021. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21886>. Acesso em: 06 ago. 2022.

ALMEIDA, M. G. M. Eflúvio telogeno pós-COVID. **Research, Society and Development**, 2022. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30452>. Acesso em: 07 ago. 2022.

CHOI, B. Y. Hair-Growth Potential of Ginseng and Its Major Metabolites: A Review on Its Molecular Mechanisms. **PubMed.gov**, 2018. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30208587/>. Acesso em: 19 set. 2022.

DANIELS, G. Can plant-derived phytochemicals provide symptom relief for hair loss? A critical review. **Wiley Online Library**, 2019. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ics.12554>. Acesso em: 17 set. 2022.

DIAS, M. F. R.G. Hair Cosmetics for the Hair Loss Patient. **PubMed.gov**, 2021.

Disponível em: <https://www.articles.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC8719955/>. Acesso em: 15 set. 2022.

HOSKING, A. Complementary and Alternative Treatments for Alopecia: A Comprehensive Review. **PubMed.gov**, 2018. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30815439/>. Acesso em: 17 set. 2022.

LANA, R. M. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. **Scielo Brasil**, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/sHYgrSsxqKTZNK6rJVpRxQL/?lang=pt>. Acesso em: 06 ago. 2022.

PHONG, C. H. Not just thinning: A case of alopecia universalis after mild COVID-19. **ScienceDirect**, 2022. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352512622002041#!>. Acesso em: 18 set. 2022.

POPESCU, M. N. Complementary Strategies to Promote Hair Regrowth in Post-COVID-19 Telogen Effluvium. **National Library Medicine**, 2022. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9042074/>. Acesso em: 08 ago. 2022.

SCHALKA, S. Composto nutracêutico no tratamento do eflúvio telógeno associado à síndrome das unhas fracas. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, 2018. Disponível em: <http://www.surgicalcosmetic.org.br/details/621/pt-BR>. Acesso em: 07 set. 2022.

SHARQUIE, K. E. COVID-19 infection is a major cause of acute telogen effluvium. **PubMed.gov**, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34467470/>. Acesso em: 28 ago. 2022.

SHIN, J.Y. Dexpanthenol Promotes Cell Growth by Preventing Cell Senescence and Apoptosis in Cultured Human Hair Follicle Cells. **PubMed.gov**, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34698060/>. Acesso em: 17 set. 2022.

STARACE, M. *et al.* Trichodynia and telogen effluvium in COVID-19 patients: Results of an international expert opinion survey on diagnosis and management. **PubMed.gov**, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34368790/>. Acesso em: 07 ago. 2022.

WEN, T. Effect of Cinnamomum osmophloeum Kanehira Leaf Aqueous Extract on Dermal Papilla Cell Proliferation and Hair Growth. **SAGE journals**, 2018. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963689717741139>. Acesso em: 17 set. 2022.

XING, F. Baicalin increases hair follicle development by increasing canonical Wnt/ β -catenin signaling and activating dermal papillar cells in mice. **National Library of Medicine**, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5810219/?report=classic>. Acesso em: 17 set. 20.

¹Trabalho de conclusão para apresentação ao Curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Iguazu, como parte das condições para o título de Bacharel em Farmácia. Professor: Fabiano Lacerda Carvalho

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil